

INSON QADRIYATLARINI IFODALOVCHI BIRLIKLARNING QIYOSIY
LINGVOKULTUROLOGIK TAHLILI (“YULDUZLI TUNLAR” ASARI VA UNING
YAPONCHA TARJIMASI MISOLIDA)

Zulhiyo Murodova Xayrullo qizi
“Kompyuter lingvistikasi” I-bosqich magistranti
Andijon davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20335943>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar” asari va uning yapon tilidagi tarjimasi asosida inson qadriyatlarini ifodalovchi birliklarning semantik tizimi va lingvokulturologik xususiyatlari tadqiq etiladi. Tadqiqot muallif tomonidan shakllantirilgan o‘zbekcha-yaponcha parallel korpus (bitext) tahliliga tayanadi. Maqolada murojaat shakllari, qarindoshlik terminlari va ijtimoiy unvonlarning (bek, xon, mulla, pochcha va b.) ikki xalqning lisoniy olam manzarasiidagi transformatsiyasi, shuningdek, qadriyat konseptlarining semantik maydon tuzilishi qiyosiy o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: lingvokulturologiya, bitext, qadriyat, konsept, semantik maydon, murojaat shakllari, o‘zbek tili, yapon tili, lisoniy olam manzarasi.

Аннотация. В данной статье исследуются семантическая система и лингвокультурологические особенности единиц, выражающих человеческие ценности, на основе романа Пиримкула Кадырова «Звездные ночи» и его перевода на японский язык. Исследование опирается на анализ узбекско-японского параллельного корпуса (битекста), сформированного автором. В статье сравнительно изучаются трансформации форм обращения, терминов родства и социальных титулов (бек, хан, мулла и др.) в языковых картинах мира двух народов, а также структура семантического поля концептов ценностей.

Ключевые слова: лингвокультурология, битекст, ценность, концепт, семантическое поле, формы обращения, узбекский язык, японский язык, языковая картина мира.

Abstract. This article examines the semantic system and linguacultural characteristics of units expressing human values based on Pirimqul Qodirov's novel "Starry Nights" and its Japanese translation. The research is based on the analysis of an Uzbek-Japanese parallel corpus (bitext) developed by the author. The article provides a comparative study of the transformation of address forms, kinship terms, and social titles (bek, khan, mulla, etc.) within the linguistic worldviews of the two nations, as well as the semantic field structure of value concepts.

Keywords: linguacultural studies, bitext, value, concept, semantic field, forms of address, Uzbek language, Japanese language, linguistic picture of the world.

Zamonaviy tilshunoslikning ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan lingvokulturologiya doirasida til va madaniyatning o‘zaro aloqasi, xususan, milliy olamning manzarasini lisoniy shakllanishi masalalari alohida ahamiyat kasb etadi. Til nafaqat axborot almashish vositasi, balki xalqning ma‘naviy-axloqiy tajribasini o‘zida mujassam etgan tizimdir. Dunyoni til orqali anglash va uni lisoniy birliklar yordamida tasvirlash muayyan madaniy maydonning konseptual asoslarini tashkil etadi [2:14]. Shu nuqtai nazardan, inson qadriyatlarini ifodalovchi leksik birliklarni qiyosiy-tipologik tadqiq etish, har bir millatning o‘ziga xos axloqiy o‘lchovlarini ochib berishga xizmat qiladi.

Tadqiqot obyekti sifatida Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar” asari tanlab olindi. Mazkur asarda Temuriylar davri muhiti, o‘zbek xalqiga xos bo‘lgan *adolat, sadoqat, vatanparvarlik, or-nomus* va *andisha* kabi fundamental qadriyatlar leksik-semantik vositalar yordamida mahorat bilan tasvirlangan. Tadqiqotning materiali sifatida 2018-yil “Sharq”

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

nashriyotida chop etilgan nusxasi va uning tarjimon Hisako Yamaguchi tomonidan qilingan yapon tilidagi tarjimasi olindi.

Badiiy tarjimada qadriyat konseptlarini bir madaniy muhitdan ikkinchisiga ko‘chirish lingvomadaniy adaptatsiya muammosini keltirib chiqaradi. Har bir til o‘zining ichki imkoniyatlari bilan olamni o‘ziga xos tarzda “parchalaydi” va lisoniy tizimga soladi [1:42]. Shu ma’nodan, o‘zbekcha murojaat shakllari va axloqiy tushunchalarning yapon tilidagi lisoniy ekvivalentlarini bitext asosida qiyoslash, ikki xalqning qadriyatlar tizimidagi semantik mutanosiblik va tafovutlarni aniqlash imkonini beradi.

Tadqiqotda qadriyat birliklarini tahlil qilishda Sh.Safarov, N.Mahmudov va Sh.Iskandarovning maydon nazariyasiga oid qarashlari [2:56], shuningdek, A.Vejbitskayaning konseptual tahlil tamoyillariga tayaniladi.

Lingvokulturologiya fanining shakllanishi tildagi har bir birlik ortida muayyan madaniy kod yashirinishini isbotladi. “Qadriyat” tushunchasi ushbu fanning markaziy kategoriyalaridan biri bo‘lib, u shunchaki leksik ma’no emas, balki millatning ma’naviy-axloqiy tajribasini o‘zida mujassam etgan murakkab konseptual tuzilmadir. Til nafaqat borliqni aks ettiradi, balki qadriyatlar tizimi orqali uni qayta idrok etadi va baholaydi [1:54]. Qadriyatlar tizimi tilning lisoniy maydonida o‘ziga xos ierarxiyaga ega. Sh.Iskandrova ta’kidlaganidek, til sistemasiga maydon asosida yondashish tushunchalar o‘rtasidagi bog‘liqlikni tizimli o‘rganish imkonini beradi [2:45]. Qadriyat konsepti lingvistik nuqtai nazardan uchta asosiy komponentni o‘z ichiga oladi:

1. Tushunchaviy (kognitiv) komponent: so‘zning lug‘aviy ma’nosi.
2. Obrazli komponent: metafora va frazeologizmlar orqali namoyon bo‘lishi.
3. Baholovchi komponent: "yaxshi-yomon" mezonlari asosidagi axloqiy munosabat.

Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar” asari o‘zbek qadriyatlar tizimining lisoniy in’ikosi sifatida namoyon bo‘ladi. Asardagi *hurmat*, *vatan*, *or-nomus* kabi birliklar matnda turlicha semantik modifikatsiyalarda uchraydi. Xususan, murojaat shakllari (vokativlar) ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarining eng dinamik qatlamidir. Bitext (parallel matn) tahlili shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek tilidagi murojaat birliklari yapon tiliga tarjima qilinganda ko‘pincha funksional ekvivalentlar orqali beriladi, biroq ularning lingvokulturologik yukida farqlar ko‘zga tashlanadi. Masalan, asar qahramonlari Tohir va Robiya o‘rtasidagi muloqotda o‘zbekcha “og‘o” murojaati yaponcha “さん” (-san) suffiksi bilan almashtirilgan.

O‘zbek madaniyatida “og‘o” birligi nafaqat yosh jihatdan kattalikni, balki chuqur ijtimoiy hurmat va andisha qadriyatini ham ifodalaydi. Yapon tilidagi “さん” (-san) qo‘shimchasi esa neytral hurmatni anglatsada, o‘zbekcha “og‘o” so‘zidagi yaqinlik va oilaviy rishtalarga xos emotsional bo‘yoqni to‘liq qoplay olmaydi. Bu esa tillarning grammatik tabiati turlicha bo‘lsada, ularning lisoniy qurilishi falsafasi bir-biridan farq qilishini ko‘rsatadi [1:108]. Badiiy matn tahlili shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek tilidagi qarindoshlik terminlari nafaqat nasl-nasab aloqalarini, balki chuqur ma’naviy-axloqiy ierarxiyani ham ifodalaydi. Xususan, Tohir va uning amakisi o‘rtasidagi muloqot bitext tahlili uchun muhim material beradi. Asl matnda amakining Tohirla nisbatan “**Tohir, jiyani?**” deb murojaat qilishi yaponcha tarjimada “トヒールか?” (**Tohiiruka?**) shaklida aks etgan. O‘zbek madaniyatida “jiyani” birligi murojaat tarkibida kelganda nafaqat qarindoshlikni, balki kattaning kichikka nisbatan bo‘lgan mehr va vasiylik qadriyatini ham ifodalaydi. Yapon tilidagi tarjimada esa “jiyani” (甥っ子 - oikko) so‘zi tushirib qoldirilgan. Buning o‘rniga ismga qo‘shilgan “-ka” (か) so‘roq suffikisi orqali kattaning kichikka nisbatan bevosita, yaqin va norasmiy murojaati shakllantirilgan. Bu holat yapon muloqot madaniyatida qarindoshlik termini bilan murojaat qilishdan ko‘ra, ijtimoiy-yosh ierarxiyasini lisoniy suffikslar orqali ifodalash ustuvor ekanligini ko‘rsatadi [1:132]. Shuningdek, Tohirning amakisiga murojaatidagi “**Mulla tog‘a, arava sizdanmi?**” gapining yapon tiliga 「叔父さん、馬車は叔父さんのですか？」 (*Ojisan, basha wa ojisan no desu ka?*) deb tarjima qilingan. O‘zbekcha matndagi “**Mulla tog‘a**” birligi tarkibidagi “mulla” so‘zi qahramonning ma’lumoti va ijtimoiy qadriga nisbatan qo‘llangan hurmat belgisidir. Yaponcha tarjimada bu murojaat neytral “

叔父さん” (**ojiisan**) (amaki/tog‘a) so‘ziga almashgan. E‘tiborli jihati shundaki, yaponcha tarjimadagi ushbu gap o‘zbek tiliga so‘zma-so‘z qayta o‘girilsa, “*Amaki, arava amakinikimi?*” kabi biroz g‘aliz va qo‘pol shaklga keladi. Biroq yapon tilining lisoniy olam manzarasida kishi o‘zidan yoshi katta qarindoshiga murojaat qilganda “siz” (あなた-anata) olmoshini ishlatishi o‘ta qo‘pollik va masofasizlik (etnik tabu) hisoblanadi. Yapon hurmat shakllari (敬語Keigo) tizimida ikkinchi shaxsga nisbatan “siz” olmoshi o‘rniga uning ijtimoiy statusini (bu o‘rinda “叔父さん-Ojisan”) takrorlash eng yuksak axloqiy va hurmat qadriyatining ifodasidir. Badiiy tarjimada o‘zbek milliy mentalitetiga xos bo‘lgan ijtimoiy-tabaqaviy unvonlar va murojaat shakllarining yapon tilida berilishi lingvokulturologik jihatdan bir necha usulda amalga oshirilgan. Bitext tahlili natijasida quyidagi qonuniyatlar aniqlandi:

1. Transliteratsiya va fonetik adaptatsiya (Beku, Han, Begimu): Tarjimon asardagi o‘zbekona ruhni va Temuriylar davri muhitini saqlab qolish maqsadida ba‘zi unvonlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri yapon tili fonetikasiga moslashtirgan. Masalan, “bek” so‘zi “beku” (ベク), “xon” so‘zi “han” (ハン), “begim” so‘zi esa “begimu” (ベギム) shaklida qo‘llangan. Bu holat yapon kitobxonida asar voqeligiga nisbatan “begonalashish” (exotization) effektini yaratadi va o‘zbek davlatchiligi tarixiga xos bo‘lgan qadriyatlarni o‘z nomi bilan saqlab qolishga xizmat qiladi.

2. Fonetik o‘zgarishlar (Mulla – Murra):

O‘zbekcha “mulla” so‘zining yaponcha matnda “murra” (ムッラ) shakliga kelishi yapon tili fonetik tizimida “l” tovushining yo‘qligi va uning “r” tovushi bilan almashishi natijasidir. Lingvokulturologik nuqtai nazardan, bu birlik nafaqat diniy, balki ma‘rifat va ilm qadriyatini ifodalovchi murojaat sifatida asarning tarixiy kontekstini mustahkamlaydi.

3. Ideografik va semantik muqobillik (Podsho – 王):

O‘zbekcha “podsho” yoki “shoh” tushunchalari yapon tilidagi “Ou” (王-qiroq/hukmdor) hieroglifi orqali ifodalangan. Bu o‘rinda tarjimon transliteratsiyadan voz kechib, yapon o‘quvchisi uchun tushunarli bo‘lgan universal hukmdorlik konseptini tanlagan. Bu esa “Adolatli podshoh” qadriyatining ikki madaniyatda ham ierarxik jihatdan bir xil pog‘onada turishini ko‘rsatadi [1:164].

4. Madaniy adaptatsiya va status transferi (Pochcha – 兄さん):

Eng diqqatga sazavor o‘zgarishlardan biri “pochcha” so‘zining yaponcha “Nii-san” (兄さん - aka) shaklida berilishi. O‘zbek madaniyatida “pochcha” (opasining eri) o‘ziga xos ijtimoiy masofali va hurmatli shaxs hisoblanadi. Yapon tilida esa bu munosabat ko‘pincha yaqinlik va ijtimoiy ierarxiyani ifodalovchi “Nii-san” (katta aka) termini orqali qoplanadi. Negaki pochcha so‘zining yaponcha tarjimasi “義理の兄” (giri no ani) bo‘lib, tarjimada esa “aka” shaklida tarjima qilingan. Bu tarjima o‘zbekcha “pochcha” so‘zidagi “oila kattasi” va “aka kabi yaqin” degan semantik yukni yapon madaniyatidagi oilaviy ierarxiyaga moslashtirish natijasidir. Yaponlarda qon-qarindoshlikdan ko‘ra yosh va status bo‘yicha “aka” deb murojaat qilish hurmatning yuqori darajasi sanaladi [2:71]. Ushbu misollar shuni ko‘rsatadiki, tarjimon o‘zbek qadriyatlarini yapon tiliga o‘tkazishda ba‘zan so‘zning shaklini (transliteratsiya orqali), ba‘zan esa uning ma‘naviy yukini (madaniy muqobillar orqali) saqlab qolishga harakat qilgan.

Inson qadriyatlarini ifodalovchi birliklarning semantik tizimi har bir xalqning o‘ziga xos dunyoqarashi, yashash tarzi va lisoniy tafakkuri asosida shakllanadi. P.Qodirovning “Yulduzli tunlar” asari va uning yapon tilidagi tarjimasi asosida o‘tkazilgan qiyosiy-lingvokulturologik tahlil quyidagi xulosalarga kelish imkonini berdi:

1. Murojaat shakllarining madaniy transformatsiyasi: O‘zbek tilidagi qarindoshlik va ijtimoiy status terminlari (*og‘o, pochcha, mulla, jiyan*) yapon tiliga tarjima qilinganda qat‘iy ierarxik tizim (Keigo) qoidalariga muvofiq qayta kodlanadi. Bitext tahlili shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek madaniyatidagi qarindoshlikka asoslangan mehr va andisha qadriyati yapon tilida ijtimoiy statusni ifodalovchi maxsus suffikslar (さん-san, か-ka) va status nomlarini takrorlash orqali kompensatsiya qilinadi.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

2. Fonetik va semantik adaptatsiya: O‘zbekona unvon va murojaatlarning yapon tilida “ベク-beku” (bek), “ハン-han” (xon), “ベギム-begimu” (begim) va “ムッラ-murra” (mulla) shaklida qo‘llanilishi asarning milliy-tarixiy muhitini saqlab qolishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, “pochcha” so‘zining “Nii-san” (aka) deb o‘g‘irilishi yoki “podsho” konseptining “王” (Ou) ieroglifi orqali berilishi qadriyatlarni qabul qiluvchi tilning lisoniy olam manzarasiga moslashtirish (adaptatsiya) natijasidir.

3. Lisoniy etiket va hurmat kategoriyasi: Yaponcha tarjimada ikkinchi shaxs olmoshlari (siz/sen) o‘rniga shaxsning oilaviy yoki ijtimoiy statusini (masalan, “叔父さん-Ojisan”) takrorlash orqali muloqot qilish — yapon madaniyatidagi eng yuksak hurmat qadriyatining ifodasidir. Bu o‘zbek tilidagi murojaatdagi “sizlash” va “andisha” tushunchalarining yapon tilidagi funksional muqobili ekanligini isbotlaydi.

4. Semantik maydon va ierarxiya: “Vatan”, “Adolat”, “Sadoqat” kabi fundamental qadriyatlar har ikki tilda ham markaziy semantik maydonni egallasa-da, ularning tarjimadagi lisoniy ifodasi milliy mentalitetga bog‘liq holda farqlanadi. Masalan, o‘zbekcha “vatan”dagi muqaddaslik semasi yaponcha tarjimada nostalgik sog‘inch (furusato) semasi bilan uyg‘unlashgan.

Xulosa qilib aytganda, inson qadriyatlarini ifodalovchi leksik birliklarning bitext asosidagi tahlili tillararo semantik mutanosiblik va tafovutlarni aniqlash bilan birga, milliy madaniyatni xorijiy tillarda adekvat aks ettirishda lingvokulturologik omilning naqadar muhimligini ko‘rsatadi. Ushbu tadqiqot o‘zbek va yapon tillari o‘rtasidagi lisoniy-madaniy muloqotni chuqurroq o‘rganish va kelgusida kompyuter tilshunosligi tizimlarida qadriyatlar bazasini yaratish uchun nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Есперсен О. Философия грамматики. – Москва: Издательство иностранной литературы, 1958. – 408 с.
2. Iskandarova Sh. Til sistemasiga maydon asosida yondashuv. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2007. – 152 b.
3. Qodirov P. Yulduzli tunlar (Bobur). – Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi, 2018. – 544 b.
4. Mhamudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo‘llarini izlab... // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2012. – № 3. – B. 3-16.
5. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: Sangzor, 2006. – 92 b.
6. Wierzbicka A. Semantics: Culture and Cognition. – New York: Oxford University Press, 1992. – 488 p.
7. Usmanov, F. (2024). Ценность – в призме аксиолингвистики и лингвокультурологии [Value – in the prism of axiolinguistics and linguoculturology]. *Foreign Linguistics and Lingvodidactics*, 2(6), 210–216.
8. Usmanov, F. (2024). Определение культурных норм и стереотипов на основе национальных ценностей [Definition of cultural norms and stereotypes based on national values]. *Foreign Linguistics and Lingvodidactics*, 2(1/S), 592–598.